

БИР МАКОН, БИР ЙЎЛ КОНСЕПЦИЯСИ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЁТДАГИ ЎРНИ

Ибрагимова Гулчехра Тохировна
gulchexra8062010@gmail.com

Фан ва технологиялар университети "Иқтисодиёт" кафедраси д.в.б.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883457>

Аннотация.

Мақола ўзаро манфаатли ҳамкорликни фаол ривожлантираётган Марказий Осиёнинг икки муҳим давлати Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги иқтисодий ва дўстона муносабатлар таҳлилига бағишланган. Икки томонлама муносабатларнинг асосий жиҳатлари, шу жумладан савдо, инвестициялар, инфратузилма лойиҳалари ва бошқалар., ҳисобланади. Иқтисодий шерикликни чуқурлаштиришда асосий муҳим рол ўйнайдиган "бир камар, бир йўл" ташаббусига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар.

Буюк ипак йўли; "Бир макон, бир йўл"; ташқи савдо; халқаро савдо иқтисодий алоқалар, инвестиция; иқтисоди ўсиш.

Аннотация.

Статья посвящена анализу экономических и дружеских отношений между Китаем и Узбекистаном, двух важных государств Центральной Азии, которые активно развивают взаимовыгодное сотрудничество. Рассматриваются ключевые аспекты двусторонних связей, включая торговлю, инвестиции, инфраструктурные проекты и т.д. Особое внимание уделяется инициативе «Один пояс, один путь», который играет центральную роль в углублении экономического партнерства.

Ключевые слова: Великий шелковый путь; «Один пояс, один путь»; торгово-экономическое сотрудничество; инвестиции; экономический рост.

Abstract.

The article is devoted to the analysis of economic and friendly relations between China and Uzbekistan, two important Central Asian states that actively develop mutually beneficial cooperation. The key aspects of bilateral relations, including trade, investment, infrastructure projects, etc., are considered. Special attention is paid to the "One Belt, One Road" initiative, which plays a central role in deepening economic partnershi

Key words. Great silk idol; "Odin belt, Odin idol"; trade-economic sales; investments; economic truth

1 КИРИШ

Кўпгина тарихий манбаларга кўра буюк ипак йўли ташкил топмасдан анча илгарийёқ Қадимги Шарқ ва Ўрта Осиё худудларида ўзаро савдо ва дипломатик алоқалар учун йўллари мавжуд бўлган. Уларнинг тарихи бир неча минг йилларга бориб тақалади. Ушбу савдо йўлларини бошқа мамлакатлар билан асосий боғловчиси Ўрта Осиё худудлари бўлган. Қадимги Хитой ёзма ёдгорликларида кўрсатилишича, Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги муносабатлар миллоддан аввалги учинчи минг йилликнинг охирида мавжуд бўлган.[1]

Буюк ипак йўлини шаклланишига эса минтақалар аро савдо ва дипломатик алоқаларни ўрнатилиши сабаб бўлган. Манбаларда кўрсатилишича миллоддан аввалги 138 йилда Хитой императори элчи Чжан Цянни Ўрта Осиё ерларига душманларга(хуннларга) қарши курашиш учун иттифоқчи излаш мақсадида жўнатган. Мил. авв. II-I асрларга келиб, Чжан Цян юрган йўлларда Хитойни Ўрта ва ғарбий Осиё билан боғлайдиган карвон йўли пайдо бўлаган ва ушбу йўл узунлиги 12000 километрни ташкил этаган "Буюк ипак йўли" деб аталган. Бу йўлнинг дастлабки тармоғи Хитойдаги Сиань шаҳридан бошланиб, Шарқий Туркистон, Ўрта Осиё, Эрон, Месопотамия орқали Ўрта Ер денгизигача чўзилган бўлган. [5] Тарихий асарларда қайд этилишича, «Буюк Ипак йўли» тарихида саклардан ташқари, хунлар "Буюк ипак йўли"да дастлабки савдо-сотикда воситачи сифатида катта таъсир этган халқ ҳисобланади. [2]

2 Материалларни олиш технологияси ва тадқиқот усули

“Буюк ипак йўли” ипак маҳсулоти билан боғлиқ бўлиб, ўша даврда ипакдан тўқилган мато ва кийим кечаклар Фарб мамлакатлари учун қимматбаҳо ва талаб юқори маҳсулот бўлган. Ипак курти пилласидан ипак тайёрлаш технологияси тахминан беш минг йил олдин замонавий Хитой ҳудудида кашф этилган деб ҳисобланади. Кўплаб мамлакатлар каби Ўзбекистонда ҳам ипакчилик сирлари ўзлаштирилиб эрамизнинг III асридаёқ Фарғона водийси ҳудудида ипак ишлаб чиқарила бошланган. Машҳур «Буюк Ипак йўли» карвон йўлини Шарқ ва Фарб ўртасидаги иқтисодий алоқаларнинг кўп асрлик тимсоли деб аташ мумкин.

“Буюк ипак йўли”ни шаклланиши мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишида жуда катта рол уйнади ва бугунги кунга келиб Хитой мамлакати раҳбари Си Сзинпин томонидан 2013 йилнинг сентябр ойида “Бир макон, бир йўл” ташаббуси эълон қилинган эди. Хитой раҳбари ўша пайт Хитойдан Марказий Осиё, Россия орқали Европага (Болтиқ денгизига қадар), Марказий Осиё ва Фарбий Осиё орқали Форс кўрфази ва Ўрта ер денгизига, Жануби Шарқий Осиё, Жанубий Осиё ва Ҳинд океанига қадар йўллар барпо этиб, Европа Осиё иқтисодий йўлагини ташкил этишни таклиф этганди.

2013 йилнинг октябр ойида эса, Хитой халқ республикаси раиси “XXI аср денгиз ипак йўли”ни ҳамкорликда қуриш ғоясини илгари сурди. Унинг фикрича, мазкур денгиз йўли Хитойнинг денгиз портларидан Жанубий Хитой денгизи орқали Ҳинд океани ва Европага қадар ҳамда Жанубий Хитой денгизи орқали Тинч океани жанубий акваториясигача бўлган икки йўналишни ўз ичига олиши лозим эди. 2015 йилда иккала ташаббус “Бир макон, бир йўл” (БМБЙ) номи билан ягона умумий стратегик концепцияга айлантирилди. Мисли кўрилмаган мазкур йирик лойиҳа жаҳон давлатларининг кўпчилигида улкан қизиқиш уйғотди ва ўтган 10 йилда мазкур ғояни амалга ошириш бўйича Хитой 150 та давлат ва 30 та халқаро ташкилот билан 200 дан ортиқ ҳамкорлик шартномаларини имзолади. Мазкур давлатлар дунё аҳолисининг 4,4 миллиардини (65 фоизини), ялпи ички маҳсулотининг 55 фоизини ва энергия захираларининг 75 фоизини қамраб олади. Айти пайтда Хитойнинг мазкур давлатлар билан савдо айланмаси 9,2 триллион доллардан ошди.

Хитой ҳукумати томонидан таклиф этилган “Бир макон, бир йўл” (БМБЙ) ташаббуси дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатлари ва халқаро ташкилотлари томонидан фаол қўллаб-қувватланди. 2023-йил 4-июлда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг (ШХТ, Ҳиндистон раислигида) онлайн саммити якунларига кўра, Кўшма Нью-Дехли декларацияси қабул қилинди, унга кўра Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ташаббусини қабул қилган Қозоғистон, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон ҳамкорликни қўллаб-қувватлади.

3 Экспериментал натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Мақоланинг методологияси тарихий, илмий ва тобора оммалашиб бораётган манбаларни таҳлил қилишдан бошлаб, миллий иқтисодиётимизга киритилган инвестициялар, жумладан, экспорт ва импорт индустриясини ривожлантириш ва унинг салоҳиятидан фойдаланиш механизмлари аҳамияти ва ролини таҳлил қилади. Шундан келиб чиққан ҳолда, мақоладаги асосий ғоялар ва натижалар Ўзбекистон-Хитой савдо-иқтисодий алоқалари фаолиятини яхшилаш ва такомиллаштиришга қаратилган йўлланмаларни ишлаб чиқишда услубий асос ҳисобланиб, муаллифнинг тавсиялари ҳозирги замон халқаро иқтисодий алоқалари ва хар иккала мамлакат бозорларини такомиллашган ва ривожланган даражага етказиш бўйича назарий ва амалий қўлланма сифатида фойдаланилиши мумкин.

Таҳлил ва натижалар.

Хитой ташаббуси ўтган 10 дан зиёд вақт давомида замонавий глобал ривожланиш кун тартибининг ажралмас қисмига айланди. У бугунги кунда Осиё, Европа ва Африкани 70 дан ортиқ мамлакатини бирлаштиради. Ўзбекистон Марказий Осиёнинг марказида жойлашган мамлакат бўлганлиги сабаб “Бир макон, бир йўл” ташаббусининг муҳим марказида бўлиб, у ушбу ташаббусини қўллаб-қувватлаган ва фаол иштирок этган биринчи давлатлардан бири бўлди. Шу боис ушбу ташаббус Ўзбекистон ташқи савдосига ҳам катта таъсир кўрсатиб келмоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистоннинг БМБЙ ташаббусидаги иштироки унинг ташқи савдосининг ўсишига сезиларли ёрдам бериб келмоқда. Хитой Ўзбекистон Республикасининг энг йирик ҳамкорларидан

бири ҳисобланади. Буни куйидаги маълумотлар ҳам тасдиқлайди. Ушбу тадқиқот натижаларини жадвалда кўришимиз мумкин.

2023 йилда Ўзбекистоннинг Хитой билан товар айланмаси

Ўзбекистоннинг Хитой билан товар айланмаси	2023 йил (милрд \$)	2023 йил (%)
Экспорт	2,5	40,2
Импорт	75,2	11,3
Жами	13,7	51,5

Манба : <https://uzconsulate-aktau.kz/> [6].

2023-2026 йилларда икки мамлакат ўртасида янгиликлар яратиш ва сунъий интеллект, рақамли молиявий хизматлар, 5G, электрон тижорат, булутли ҳисоблаш соҳаларида инновациялар ва инновацияларни ишга туширишни назарда тутувчи савдо-иқтисодий ва инвестиция муҳитини ривожлантириш ва яна бир қанча соҳаларда ҳамкорликни яхшилаш бўйича лойиҳа ишга туширилди Шу билан бирга, барқарор ва доимий юк ташишни таъминлаш, табиий газ қазиб олиш ва муқобил энергия манбалари соҳасидаги шериклик, шунингдек, икки томонлама савдо ҳамкорлигини ривожлантириш мақсадида иккала давлат ҳам "яшил" йўлакни такомиллаштиришни кучайтиришни режалаштирмоқда.

Икки мамлакат ўртасидаги савдо алоқалари ҳақида гапирадиган бўлсак, Ўзбекистон Хитойга асосан олтин ва газ, пахта, тўқимачилик, шунингдек, сабзавот ва мевалар каби қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилади. Хитой, ўз навбатида, Ўзбекистонга электроника, машина ва усқуналар, шунингдек, қурилиш материаллари етказиб беради. Хитой компаниялари Ўзбекистондаги йирик инфратузилма лойиҳаларида, жумладан, йўллар, кўприклар ва темир йўллар қурилишида, шунингдек, энергетика ва тоғ - кон саноатида иштирок этмоқда. Инфратузилма соҳасидаги энг муҳим ҳукуматлараро келишувлардан бири бу Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўл лойиҳаси бўлиб, ушбу лойиҳанинг ҳар бир иштирокчиси учун тарихий воқеа ҳисобланади.

Ўзбекистон учун мамлакатдаги халқаро савдо билан боғлиқ истикболдаги муаммоларга дуч келганда БМБЙ ташаббусида иштирок этиши муҳим аҳамият касб этади. Ушбу муаммоларидан бири БМБЙ транспорт йўлаклари ўтган мамлакатларда инфратузилма ва иқтисодий сиёсат соҳасидаги муаммолар савдо-сотикни ривожлантириш ва хорижий сармояларни жалб қилишга тўсқинлик қилмоқда. Янги яратилган инфратузилма ушбу муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради, аммо бу қиммат ва инвестицияларни жалб қилиш давлат қарзининг ўсиши шароитида содир бўлади. БМБЙ транспорт йўлаклари бўйлаб жойлашган мамлакатлардаги савдо потенциалдан 30 фоизга, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар эса потенциалдан 70 фоизга паст бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек БМБЙ ташаббуси йирик инфратузилма лойиҳалари учун умумий хавфларни тақдим этади. Айрим иштирокчи мамлакатларда ташаббуснинг шаффофлиги ва очиқлигининг йўқлиги ҳамда заиф иқтисодий ва бошқарув асослари экологик хавфни кучайтириши, ижтимоий жихатидан юқимли касалликларни кўпайиши, гендорга асосланган зўравонлик ва ижтимоий кескинликни кучайиш хавфини келтириб чиқариши мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

“Бир макон, бир йўл”да муҳокама қилинган транспорт коридорлари савдо ва хорижий инвестициялар соҳасидаги вазиятни, шунингдек, иштирокчи мамлакатлардаги фуқароларнинг яшаш шароитларини сезиларли даражада яхшилаши мумкин. Лекин бунинг учун Хитой ушбу коридорлар орқали ўтадиган давлатларни шаффофликни ошириш, савдони кенгайтириш, қарз барқарорлигини яхшилаш ва экологик, ижтимоий ва коррупция рискларини камайитириш учун янада фундаментал сиёсат ислохотларини амалга ошириш зарур бўлади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.Ходжаев А., Каримова Н., Қўлдошев Ш., Джуманиёзова Ф., Азимов Х. Ўзбекистон – Хитой муносабатлари тарихидан. –Тошкент: «Fan ziyosi» нашриёти, 2022. – 216 бет.

- 2.Ли Мингвей. Сичжоучжилу маойиши (李明伟.丝绸之路贸易史 – Ипак йўли савдо тарихи). Ланчжоу, 1997. Б.21.
- 3.Савченко В.С., Смолина Е.С. Великий шёлковый путь: история и экономика. //Гуманитарные исследования. - 2015. - № 1 (5) - С.124.
- 4.Новосельцев С.В. Концепция «китайской мечты» и её практическое применение//Сравнительная политика. - 2016. - №1 (22). - С.11.
- 5.<https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/51-2010-03-06-11-59-45.html>
- 6.<https://uzconsulate-aktau.kz/>